

формування висновків (Обаранець О.В.), написання статті (Обаранець О.В.).

Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису. Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / DataAvailabilityStatement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /ConflictsofInterest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 18.01.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.441.44-085.851:615.214.24-039.57:159.964.2:159.97

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19338821>

Н. Р. Галицька-Пасічник

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ ТА ТРАВМАФОКУСОВАНИЙ ПІДХІД У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ НА ЗАМІСНІЙ ПІДТРИМУВАЛЬНІЙ ТЕРАПІЇ АГОНІСТАМИ ОПОЇДІВ

Комунальне підприємство «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради»

Author's Information:

Галицька-Пасічник Н.Р.: <https://orcid.org/0009-0004-8512-9993>

Summary. Halytska-Pasichnyk N. R. **COGNITIVE-BEHAVIORAL AND TRAUMA-FOCUSED INTERVENTIONS IN THE REHABILITATION OF PATIENTS UNDERGOING OPIOID AGONIST MAINTENANCE THERAPY.** - *Municipal enterprise "Dnipropetrovsk Multidisciplinary Clinical Hospital for the Provision of Psychiatric Care of the Dnipropetrovsk Regional Council"; e – mail: galpas1976@gmail.com.* Opioid dependence is a chronic relapsing disorder characterized by a high level of psychiatric comorbidity and social maladaptation. Opioid agonist maintenance therapy (OAMT) is effective as a harm reduction strategy; however, it does not ensure comprehensive psychosocial rehabilitation without additional psychotherapeutic interventions. The aim of this study was to compare the effectiveness of a comprehensive treatment approach (OAMT combined with psychocorrective and psychotherapeutic interventions) with OAMT monotherapy in terms of mental and behavioral disorders and quality of life in patients with opioid dependence. A total of 150 patients with opioid dependence receiving methadone-based OAMT were examined. The main group (n = 101) additionally received psychotherapeutic interventions, including cognitive-behavioral therapy, trauma-focused therapy, motivational interviewing, and group and family-based interventions, whereas the comparison group (n = 49) received OAMT alone. Clinical assessment was performed using the SCL-90-Rand Buss - Durkee Hostility Inventory. After the intervention, patients in the main group demonstrated a statistically significant reduction in psychopathological symptoms across all SCL-90-R subscales compared to the comparison group (p < 0.01). At the same time, no statistically significant differences were observed between the groups in levels of aggression and hostility as assessed by the Buss-Durkee inventory. The comprehensive treatment approach proved

to be more effective than OAMT monotherapy in reducing psychopathological distress and improving patients' mental health. The findings support the feasibility of integrating cognitive-behavioral and trauma-focused therapies into opioid agonist maintenance treatment programs.

Key words: opioid dependence, opioid agonist maintenance therapy, cognitive-behavioral therapy, trauma-focused approach, psychosocial rehabilitation, psychotherapy

Реферат. Галицька-Пасічник Н. Р. КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ ТА ТРАВМАФОКУСОВАНИЙ ПІДХІД У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ НА ЗАМІСНІЙ ПІДТРИМУВАЛЬНІЙ ТЕРАПІЇ АГОНІСТАМИ ОПОЇДІВ.

Опіїдна залежність є хронічним рецидивуючим розладом із високим рівнем психічної коморбідності та соціальної дезадаптації. Замісна підтримувальна терапія агоністами опіоїдів (ЗПТАО) ефективна щодо зменшення шкоди, однак не забезпечує повноцінної психосоціальної реабілітації без додаткових психотерапевтичних втручань. Порівняти ефективність комплексного підходу (ЗПТАО у поєднанні з психокорекційними та психотерапевтичними втручаннями) з монотерапією ЗПТАО за рівнем психічних і поведінкових розладів та показниками якості життя пацієнтів з опіїдною залежністю. Обстежено 150 пацієнтів з опіїдною залежністю, які отримували ЗПТАО метадоном. Основна група (n=101) додатково проходила психотерапевтичні втручання (когнітивно-поведінкова терапія, травмафокусована терапія, мотиваційне інтерв'ювання, групові та сімейні форми роботи), група порівняння (n=49) отримувала лише ЗПТАО. Оцінку проводили за допомогою SCL-90-R та методики Басса - Дарки. Після втручання пацієнти основної групи продемонстрували статистично значуще зниження показників психопатологічної симптоматики за всіма субшкалами SCL-90-R порівняно з групою порівняння (p<0,01). Водночас показники агресивності та ворожості за методикою Басса - Дарки не зазнали статистично значущих змін між групами. Комплексний підхід до лікування опіїдної залежності є ефективнішим за монотерапією ЗПТАО щодо зменшення психопатологічного дистресу та покращення психічного стану пацієнтів. Отримані результати підтверджують доцільність інтеграції когнітивно-поведінкової та травма фокусованої терапії в програми замісної підтримувальної терапії.

Ключові слова: опіїдна залежність, замісна підтримувальна терапія, когнітивно-поведінкова терапія, травма фокусований підхід, психореабілітація, психотерапія

Вступ. Опіїдна залежність є хронічним рецидивуючим розладом, що характеризується компульсивним вживанням психоактивних речовин попри значні медичні, психологічні та соціальні наслідки. Сучасні нейробіологічні дослідження свідчать, що повторне вживання опіоїдів призводить до стійких структурно-функціональних змін головного мозку, які порушують механізми самоконтролю, прийняття рішень і регуляції емоцій. У поєднанні з впливом генетичних, середовищних і психосоціальних факторів це зумовлює необхідність комплексного підходу до лікування опіїдної залежності [1].

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, розлади, пов'язані з вживанням наркотиків, залишаються однією з провідних глобальних проблем охорони здоров'я [2]. У 2021 році близько 296 мільйонів осіб у світі вживали наркотики, з них приблизно 60 мільйонів – опіїди, а майже 39,5 мільйона людей жили з розладами, пов'язаними з уживанням психоактивних речовин [3]. Зростання поширеності як нелегального вживання опіоїдів, так і немедичного застосування рецептурних препаратів підкреслює актуальність пошуку ефективних довготривалих терапевтичних стратегій.

Замісна підтримувальна терапія агоністами опіоїдів (ЗПТАО) з використанням метадону або бупренорфіну є науково обґрунтованим методом лікування розладу, пов'язаного з вживанням опіоїдів, і важливою складовою підходів зі зменшення шкоди. Водночас ефективність монотерапії агоністами опіоїдів має суттєві обмеження: високий рівень припинення лікування протягом першого року, продовження вживання інших психоактивних речовин, побічні реакції та вплив стигматизації й бар'єрів доступу до допомоги [4]. Це свідчить, що ЗПТАО не забезпечує повноцінної реабілітації без поєднання з психотерапевтичними та соціальними втручаннями.

Особливу роль у комплексному лікуванні опіїдної залежності відіграють психотерапевтичні підходи, зокрема когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та травмафокусовані інтервенції, ефективність яких підтверджена у дослідженнях, особливо за

наявності коморбідних психічних розладів [4]. КПТ спрямована на модифікацію дисфункціональних переконань і поведінкових патернів, що підтримують адиктивний цикл, а також на розвиток адаптивних стратегій подолання потягу та профілактики рецидивів. Травмафокусований підхід акцентує увагу на ролі психотравматичних подій у формуванні та підтримці залежності, зокрема через механізми самолікування емоційного дистресу психоактивними речовинами.

Коморбідність посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та розладів, пов'язаних з уживанням психоактивних речовин, асоціюється з гіршим прогнозом і нижчою ефективністю стандартних підходів лікування. Дані свідчать, що інтегровані травмафокусовані когнітивно-поведінкові втручання у поєднанні з лікуванням залежності сприяють зменшенню симптомів ПТСР і зниженню ризику рецидивів у середньо- та довготривалій перспективі [5–9].

У зв'язку з цим актуальним є впровадження та оцінка ефективності інтегрованих психотерапевтичних моделей, що поєднують когнітивно-поведінкову терапію та травмафокусований підхід у реабілітації пацієнтів, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами опіоїдів.

Мета дослідження

Мета дослідження полягала в порівнянні ефективності комплексного підходу (ЗПТАО у поєднанні з психологічною корекцією та психотерапевтичними втручаннями) з монотерапією ЗПТАО (метадоном) за рівнем психічних і поведінкових розладів, а також якості життя пацієнтів.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведено у 2024 році на базі одного з центрів замісної терапії комунального підприємства «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради».

Обстежено 150 пацієнтів віком від 26 до 64 років, з яких 117 (78,0 %) чоловіків та 33 (22,0 %) жінки. Учасники були розподілені на основну групу ($n = 101$) та групу порівняння ($n = 49$). Статистично значущих відмінностей за статтю між групами не виявлено.

Протягом періоду проведення дослідження вибула 21 особа: 10 пацієнтів померли (7 – з групи порівняння, 3 – з основної), 11 вибули з інших причин (4 – з групи порівняння, 7 – з основної). Таким чином, на момент повторного оцінювання основна група налічувала 91 учасника, а група порівняння – 38.

Усім пацієнтам було діагностовано опіоїдну залежність, і вони отримували метадон у гідрохлорид у рамках замісної терапії. Основна група додатково проходила психотерапевтичні та психокорекційні втручання, тоді як група порівняння отримувала лише ЗПТАО.

План психокорекційних заходів складався з трьох етапів:

- перший етап – психоосвіта, мотиваційне інтерв'ювання, соціальне інструктування та консультивання;
- другий етап – індивідуальна психокорекція;
- третій етап – групова корекційна робота, тренінги формування здорових копінг-стратегій, аутогенне тренування.

Психотерапевтичні втручання проводилися поетапно та інтегрувалися з психокорекційними заходами відповідно до клінічних потреб пацієнтів:

- перший етап – арттерапія;
- другий етап – когнітивно-поведінкова терапія;
- третій етап – сімейна терапія та наративна експозиційна терапія як напрямок травмафокусованої терапії.

Система психокорекційних і лікувально-реабілітаційних заходів ґрунтувалася на командному підході. Психолог проводив аутогенне тренування, арттерапію, тренінги з формування здорових копінг-стратегій, індивідуальну психотерапію та групові корекційні заняття.

Проводилося клініко-анамнестичне, клініко-психопатологічне та психодіагностичне дослідження:

- опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (SCL-90-R) [10];
- методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки [11];

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програмного продукту

STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA) з використанням відповідних біостатистичних методів. Для описання вибіркового асиметричного розподілення кількісних ознак використовували медіану (Me), інтерквартильний розмах [Q1; Q3] (50% значень ознак вибірки). Методи статистичного аналізу включали: перевірку розподілу кількісних ознак на відповідність нормальному закону за критерієм Шапіро-Уїлка; оцінку вірогідності відмінностей – за критерієм Манна-Уїтні, якісних ознак – за критерієм Хі-квадрат (χ^2) Пірсона, в тому числі з поправкою Йейтса на безперервність. Критичне значення рівня статистичної значущості для всіх видів аналізу приймалося на рівні $p < 0,05$ [12].

Результати дослідження

За результатами первинного обстеження учасників дослідження основної групи та групи порівняння за шкалою SCL-90 не було виявлено статистично значущих відмінностей за показниками субшкал. Це свідчить про гомогенність груп на початку дослідження, що дозволяє інтерпретувати подальші зміни після проведеного втручання, як його результат (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика вибірки за опитувальником SCL-90-R до втручання

Показник	Основна група	Група порівняння	p
Соматизація	1,00 [0,58; 1,66]	1,00 [0,67; 1,50]	p=0,876
Обсесивність-компульсивність	0,90 [0,50; 1,40]	0,70 [0,30; 1,20]	p=0,152
Міжособистісна тривожність	0,67 [0,33; 1,11]	0,67 [0,44; 1,22]	p=0,847
Депресивність	0,77 [0,54; 1,38]	0,85 [0,38; 1,30]	p=0,868
Тривога	0,70 [0,30; 1,20]	0,70 [0,20; 1,00]	p=0,579
Ворожість	0,50 [0,17; 1,00]	0,50 [0,17; 1,00]	p=0,770
Фобії	0,29 [0,00; 0,43]	0,14 [0,00; 0,57]	p=0,975
Паранояльність	0,83 [0,33; 1,33]	0,83 [0,33; 1,17]	p=0,960
Психотизм	0,30 [0,10; 0,80]	0,40 [0,20; 0,80]	p=0,651
Загальний бал	0,77 [0,43; 1,13]	0,78 [0,44; 1,10]	p=0,966
Індекс прояву симптоматики	46,0 [30,0; 61,0]	46,0 [27,0; 64,0]	p=0,855
Індекс виразності дистресу	1,4 [1,2; 1,8]	1,4 [1,1; 1,7]	p=0,684

За опитувальником Басса-Даркіза більшістю показників групи були також гомогенними, окрім показників «Образа» та «Індекс ворожості», де показники були статистично значуще нижчі в основній групі. Що загалом підтверджує гомогенність груп проведеним лікуванням (табл. 2).

Таблиця 2

Характеристика вибірки за опитувальником Басса-Даркі до втручання

Показник	Основна група	Група порівняння	p
Фізична агресія	6,0 [4,0; 8,0]	7,0 [6,0; 8,0]	p=0,489
Непряма агресія	5,0 [4,0; 6,0]	5,0 [4,0; 6,0]	p=0,792
Роздратування	6,0 [4,0; 8,0]	6,0 [4,0; 8,0]	p=0,928
Негативізм	2,0 [1,0; 3,0]	2,0 [1,0; 3,0]	p=0,866
Образа	4,0 [3,0; 5,0]	5,0 [4,0; 6,0]	p=0,020
Підозрілість	5,0 [4,0; 6,0]	6,0 [5,0; 7,0]	p=0,057
Вербальна агресія	7,0 [6,0; 9,0]	8,0 [6,0; 9,0]	p=0,899
Почуття провини	7,0 [5,0; 8,0]	7,0 [6,0; 8,0]	p=0,068
Індекс агресивності	19,0 [16,0; 24,0]	19,0 [17,0; 23,0]	p=0,672
Індекс ворожості	10,0 [7,0; 12,0]	11,0 [9,0; 13,0]	p=0,015

Дані первинного обстеження демонструють високу гомогенність основної групи та

групи порівняння за шкалами SCL-90 і Басса - Дарки, з мінімальними або відсутніми значущими відмінностями. Це було значущим аспектом для подальшої оцінки ефективності комплексної терапії.

Далі був проведений аналіз даних отриманих в результаті обстеження учасників дослідження після проведеного втручання. Так, за шкалою SCL-90 пацієнти основної групи, до яких застосовувалася комплексна терапія, демонстрували статистично значуще нижчі показники за всіма субшкалами опитувальника порівняно з групою порівняння, з медіанними відмінностями від 13% до 64% (табл. 3).

Таблиця 3

Характеристика вибірки за опитувальником SCL-90-R після втручання

Показник	Основна група	Група порівняння	p
Соматизація	0,75 [0,25; 1,17]	1,3 [0,9; 1,8]	p<0,001
Обсесивність-компульсивність	0,60 [0,20; 1,20]	1,00 [0,80; 1,40]	p<0,001
Міжособистісна тривожність	0,56 [0,22; 1,00]	1,1 [0,7; 1,4]	p<0,001
Депресивність	0,60 [0,27; 1,00]	1,2 [0,8; 1,8]	p<0,001
Тривога	0,40 [0,10; 0,80]	1,1 [0,7; 1,5]	p<0,001
Ворожість	0,33 [0,17; 0,67]	0,83 [0,50; 1,33]	p<0,001
Фобії	0,14 [0,00; 0,43]	0,29 [0,14; 0,71]	p=0,006
Паранояльність	0,50 [0,17; 1,08]	0,83 [0,50; 1,63]	p<0,001
Психотизм	0,20 [0,00; 0,60]	0,50 [0,20; 0,80]	p=0,006
Загальний бал	0,44 [0,24; 0,85]	0,97 [0,74; 1,36]	p<0,001
Індекс прояву симптоматики	33,0 [20,0; 52,5]	57,0 [50,2; 69,8]	p<0,001
Індекс виразності дистресу	1,3 [1,1; 1,5]	1,5 [1,3; 1,9]	p=0,003

За опитувальником Басса – Дарки після проведеного втручання за всіма показниками не спостерігалось статистично значущої відмінності між основною групою та групою порівняння, з мінімальними змінами медіан (від 0% до 20%) (табл. 4).

Отримані результати свідчать, що комплексне терапевтичне втручання проведене в основній групі є ефективнішим за монотерапію агоністами опіоїдів в групі порівняння за впливом на психопатологічні симптоми (SCL-90), але не впливає значно на агресію (Басса - Дарки).

Таблиця 4

Характеристика вибірки за опитувальником Басса - Дарки після втручання

Показник	Основна група	Група порівняння	p
Фізична агресія	5,0 [4,0; 6,0]	6,0 [4,0; 7,0]	p=0,766
Непряма агресія	5,0 [4,0; 6,0]	5,0 [4,0; 6,0]	p=0,933
Роздратування	6,0 [4,0; 7,0]	6,0 [4,2; 7,8]	p=0,198
Негативізм	2,0 [1,0; 3,0]	2,0 [2,0; 3,0]	p=0,643
Образа	4,0 [3,0; 5,5]	5,0 [3,0; 6,0]	p=0,427
Підозрілість	5,0 [4,0; 6,0]	5,5 [3,0; 7,0]	p=0,994
Вербальна агресія	7,0 [5,0; 8,0]	8,0 [6,0; 9,0]	p=0,084
Почуття провини	6,0 [5,0; 8,0]	7,0 [5,2; 8,0]	p=0,431
Індекс агресивності	18,0 [14,0; 20,0]	20,0 [15,2; 23,8]	p=0,091
Індекс ворожості	10,0 [7,0; 11,5]	9,0 [7,0; 13,0]	p=0,701

Висновки:

1. Комплексний підхід до лікування пацієнтів з опіоїдною залежністю, що поєднує ЗПТАО із психокорекційними та психотерапевтичними втручаннями, є

статистично значуще ефективнішим за монотерапію ЗПТАО щодо зниження психопатологічної симптоматики.

2. У пацієнтів основної групи відзначалося статистично значуще зниження рівнів тривоги, депресії, соматизації та загального психопатологічного дистресу за шкалою SCL-90-R, що свідчить про позитивний вплив інтегрованої психотерапії на психічний стан пацієнтів.

3. Показники агресивності та ворожості за методикою Басса - Дарки не зазнали статистично значущих змін, що може вказувати на обмежену чутливість цих характеристик до короткострокових психотерапевтичних втручань або потребу в більш тривалих та спеціалізованих програмах корекції.

4. Інтеграція КПТ та травма фокусованого підходу у програму реабілітації пацієнтів на ЗПТАО сприяє адресуванню ключових психологічних механізмів залежності, зокрема дисфункціональних переконань, дезадаптивних копінг-стратегій та наслідків психотравматичного досвіду.

5. Отримані результати підтверджують доцільність застосування біопсихосоціальної моделі лікування опіїдної залежності та обґрунтовують необхідність включення структурованих психотерапевтичних втручань як обов'язкового компонента програм замісної підтримувальної терапії.

Літератури/References:

1. Drug addiction: the neurobiology of behaviour gone awry / Nature Reviews Neuroscience: URL: <https://www.nature.com/articles/nrn1539>(дата звернення: 06.02.26).

2. Opioid overdose: URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose>(дата звернення: 06.02.26).

3. World Drug Report 2023: URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>United Nations: Office on Drugs and Crime, (дата звернення: 06.02.26).

4. Liese, B., Beck, A. Cognitive-Behavioral Therapy of Addictive Disorders: 2022.

5. van Dam, D., Ehring, T., Vedel, E., et al. Trauma-focused treatment for posttraumatic stress disorder combined with CBT for severe substance use disorder: a randomized controlled trial. BMC psychiatry. 2013. Vol. 13. С. 172.

6. A cognitive behavioral therapy for co-occurring substance use and posttraumatic stress disorders - PMC: URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2720425/>(дата звернення: 06.02.26).

7. A meta-analysis of cognitive-behavioral therapy for alcohol or other drug use disorders: Treatment efficacy by contrast condition - PubMed: URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31599606/>(дата звернення: 06.02.26).

8. Psychological interventions for post - traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder: A systematic review and meta - analysis – Science Direct: URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735815000380?via%3Dihub>(дата звернення: 06.02.26).

9. Roberts, N. P., Roberts, P. A., Jones, N., и др. Psychological interventions for post-traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review. 2015. Vol. 38. С. 25–38.

10. (SCL-90-R): validation in Ukraine. Sociology: theory, methods, marketing. 2015. No. 4. P. 40–71. Dembitsky, S., Sereda, Y. Symptomatic questionnaire of Leonard Derogatis

11. Buss, A. H., Durkee, A. An inventory for assessing different kinds of hostility. Journal of Consulting Psychology. 1957. Vol. 21, No. 4. С. 343–349.

12. Torres, D., Normando, D. Biostatistics: essential concepts for the clinician. Dental Press Journal of Orthodontics. 2021. Vol. 26, No. 1. С. e21spe1.

Внесок автора (-ів)/ authors' contribution

Робота є одноосібною. Авторка прочитала й погодилася з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Дослідження проводилось із суворим дотриманням принципів біоетики, згідно з Гельсінською декларацією «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей», розробленою Всесвітньою медичною асоціацією, «Загальною декларацією про біоетику та права людини (ЮНЕСКО)» і ухвалено комісією з питань біомедичної етики Дніпровського державного медичного університету (протокол № 27 від 16.04.2025 р.).

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Подяка /Acknowledgments

Авторка висловлює подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 28.01.2026 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.441.13:355.01

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19372745>

*Д. Г. Пилипенко, О. Є. Мякішев, А. О. Перчик, Л. С. Орловська, В. Й. Націнець, Є. В. Опря,
О. Ю. Донець*

АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Пилипенко Д.Г. <https://orcid.org/0009-0002-0919-393X>
Мякішев О.Є. <https://orcid.org/0009-0002-3541-8282>
Перчик А.О. <https://orcid.org/0009-0007-2354-8625>
Орловська Л.С. <https://orcid.org/0009-0008-3069-701X>
Націнець В.Й. <https://orcid.org/0009-0001-6166-6776>
Опря Є.В. <https://orcid.org/0000-0001-5232-1891>
Донець О. Ю. <https://orcid.org/0000-0002-9644-2799>

Summary. Pylypenko D. G., Myakishev O. E., Perchik A. O., Orlovskam L. S., Natsinets V. Y., Oprya Ye. V., Donets O. Yu. **ALCOHOL DEPENDENCE AS A COMPLEX PROBLEM IN CONDITIONS OF MARTIAL LAW.** - *Odesa National Medical University; e-mail: yoprya@yahoo.com.* This article examines alcohol dependence as a complex medical and psychosocial problem among the Ukrainian population, characterized by disturbances in psychological and emotional well-being, impaired social functioning, the development of comorbid anxiety and depressive disorders, and an increased risk of suicide. The research design involved assessing six interrelated components: the causes of alcohol use initiation (the role of chronic stress, psychological

© Пилипенко Д. Г., Мякішев О. Є., Перчик А. О., Орловська Л. С., Націнець В. Й., Опря Є. В., Донець О. Ю.